

УДК 376.1

DOI 10.5281/zenodo.15639855

Стахмич С.В.

Стахмич Светлана Васильевна, Севастопольский государственный университет, Россия, 299053, Севастополь, Университетская ул., 33. E-mail: nifeya29@gmail.com.

Научный руководитель: Лобач Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, Севастопольский государственный университет, Россия, 299053, Севастополь, Университетская ул., 33. E-mail: nifeya29@gmail.com.

Критерии и показатели оценки готовности будущих педагогов к решению задач инклюзивного образования

Аннотация. В статье рассматривается проблема критериальной оценки подготовленности будущих специалистов к работе в инклюзивной образовательной среде. Проанализированные материалы о подготовке специалистов инклюзивной образовательной сферы позволили сделать вывод о недостаточной разработке критериев и показателей оценки подготовленности специалистов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Представлен проект комплексной системы критериев оценки подготовленности специалистов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе высшего образования. Выявлены факторы, компоненты и показатели оценки готовности специалистов к работе в среде инклюзивного образования. Сделан вывод о возможности классификации критериев на: мотивационно-эмоциональной готовности, дидактико-технологической готовности, деонтологически-речевой готовности, рефлексивно-практической готовности. Представлены комплексные показатели оценки по каждому из критериев.

Ключевые слова: педагог, специалист, инклюзивное образование, инклюзивная образовательная среда, дети с ограниченными возможностями.

Stakhmich S.V.

Stakhmich Svetlana Vasilyevna, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya St., 33. E-mail: nifeya29@gmail.com.

Scientific supervisor: Lobach Svetlana Aleksandrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya St., 33. E-mail: nifeya29@gmail.com.

Criteria and indicators for assessing the readiness of future teachers to meet the challenges of inclusive education

Abstract. The article considers the problem of the criterion assessment of the readiness of future specialists to work in an inclusive educational environment. The analyzed materials on the training of specialists in the inclusive educational sphere led to the conclusion that there is insufficient development of criteria and indicators for assessing the readiness of specialists to work with children with disabilities. The draft of a comprehensive system of criteria for assessing the preparedness of specialists to work with children with disabilities on the basis of higher education is presented. The factors, components and indicators of assessing the readiness of specialists

to work in an inclusive education environment have been identified. The conclusion is made about the possibility of classifying criteria into: motivational-emotional readiness, didactic-technological readiness, deontological-speech readiness, reflexive-practical readiness. Comprehensive assessment indicators for each of the criteria are presented.

Key words: teacher, specialist, inclusive education, inclusive educational environment, children with disabilities.

Среди обязательных факторов продуктивности инклюзивного образования, особую роль играет уровень и компетентность преподавателя, целеориентированного на осуществление профессиональной педагогической деятельности в рамках инклюзивной учебной среды. При отсутствии качественных знаний и компетенций у специального педагога, он непременно столкнется с множеством разнообразных проблем, в частности: сложностями действенной реализации полномочий ассистента преподавателя; отсутствием представлений об особенностях взаимодействий с основным преподавателем; трудностями разграничения учебно-воспитательного воздействия в инклюзивной группе; незнание своеобразия организации плодотворных взаимоотношений с родителями школьников, имеющих особые образовательные потребности (далее по тексту – ООП).

Педагоги инклюзивного образования должны обладать расширенными познаниями о специфике развития обучающихся, вариативности потенциальных дефектов, способах задействования особенностей развития для интенсификации и повышения качества учебно-образовательного процесса.

Первоочередным и важным условием развития инклюзивного учебного пространства, по мнению зарубежных [9-11] и российских ученых [1-8] определяется задача обучения высококвалифицированных профессиональных специалистов, желающих и умеющих взаимодействовать с обучающимися с ООП.

Как подчеркивают отечественные исследователи в своих теоретических трудах, для эффективности инклюзивного образования, педагог должен обладать широким спектром профессиональных

компетенций. Так, например, Н.В. Жизнева и многие другие авторы подчеркивают необходимость развития коммуникативной компетенции коррекционных педагогов. А.А. Синявская указывает на актуальность формирования информационно-коммуникативной компетенции учителя. По мнению О.В. Карынбаевой, наибольшей значимостью характеризуется общественно-правовая компетенция преподавателя. В целом, их перечень обширен, включая в себя мотивационную, познавательную и иные компетенции [8].

Следует отметить, что требования к личностным качествам педагогов специальных и инклюзивных учебных заведений обусловлены высоким уровнем диагностической сложности и коррекционной работы с детьми с особенностями психофизического развития [4-7].

Таким образом, в контексте образовательного сектора нашей страны наблюдается тенденция к актуализации вопросов качественного обучения профессиональных специалистов для организации оптимального и эффективного учебно-воспитательного процесса в инклюзивном образовательном пространстве.

По нашему мнению, условием совершенствования механизма выработки готовности потенциальных преподавателей в инклюзивном учебном учреждении является расширение перечня предметов, в которых применяются новейшие мониторинговые и образовательные методики. Такой подход благоприятно скажется на росте мотивации будущих учителей к профессионально-трудовым взаимодействиям в рамках инклюзивной учебной среды, на становлении способностей к автономному получению образовательной информации и ее использованию в своей работе.

Становление и развитие компетенций преподавателей инклюзивного учебного учреждения требует выработку ряда характеристик, которые целесообразно разграничить на несколько отдельных групп. Так, группа мотивационных характеристик предполагает создание и закрепление мотивации будущих специальных педагогов к организации и проведению учебно-воспитательного процесса в условиях инклюзивного образования, желание и готовность к активному вовлечению школьников в этот процесс в соответствии с особенностями их психофизического и речевого состояния. Группа эмоциональных характеристик предусматривает налаживание благоприятных эмоциональных взаимодействий и коммуникаций со школьниками, обеспечение баланса и неизменности эмоционально-чувственного фона самого преподавателя. Группа гностических характеристик предполагает формирование компетенций для профессионально-трудовой деятельности в условиях инклюзивного пространства, способностей к целенаправленному применению полученной учебной информации в практической работе. Группа деонтологических характеристик объединяет в себе морально-этические ценности и правила будущего учителя. Группа оценочных характеристик предусматривает способность к рефлексии и самоанализу, вдумчивому изучению профессиональной работы коллег [7].

Актуальная потребность в обособлении мотивационно-эмоционального параметра готовности потенциальных коррекционных преподавателей к профессионально-трудовой деятельности в условиях инклюзивного пространства обуславливается различными предпосылками (например, необходимостью грамотного учета и регулирования вариативных эмоционально-психических активностей школьника с ООП, коррекции имеющихся дефектов в рамках системы «специальный педагог – обучающийся с ООП»). Иными словами, в условиях инклюзивной образовательной среды взаимодей-

ствие с обучающимся должно быть благоприятным, не препятствуя его когнитивной и учебной работе.

Таким образом, коррекционно-педагогический аспект профессиональной деятельности специального педагога представляет собой обязательный компонент единого учебно-воспитательного процесса, целеориентированного на достижение коррекционных, учебных и воспитательных целей.

Анализ научно-теоретических источников, созданных к настоящему времени, продемонстрировал отсутствие интегративной методики, обеспечивающей возможность одновременной оценки базовые и функциональные составляющие готовности коррекционных педагогов к профессионально-трудовой деятельности в условиях инклюзивного учебного пространства.

Параметр мотивационно-эмоциональной готовности выражает своим содержанием интерес и стремление потенциального специального педагога к активным и качественным профессионально-трудовым взаимодействиям в инклюзивном образовательном пространстве, постоянство и баланс эмоционально-чувственного фона учителя при обучении школьников с ООП. Основными характеристиками данного параметра являются: высокий уровень заинтересованности и решительности в обретении специальных знаний и компетенций как показатель целенаправленности профессиональной работы специального педагога; равновесие и постоянство эмоционально-чувственного аспекта личности как показатель эмоциональной устойчивости будущего учителя; целеориентированность на эффективное практическое использование дидактических знаний как показатель практической направленности педагогически-коррекционных усилий потенциальных преподавателей инклюзивного учебного учреждения [2].

Параметр дидактико-технологической готовности выражает своим содержанием уровень методиче-

ских и научно-дидактических знаний и умений потенциального коррекционного педагога. Основными характеристиками данного параметра являются: навыки применения полученных знаний для достижения специальных учебных целей как показатель понимания научно-методической информации о специфике профессиональной коррекционно-педагогической деятельности в инклюзивном учебном учреждении; способность к творческому применению полученных знаний в процессе практической коррекционно-педагогической деятельности как показатель умения адаптировать учебные задания для школьников с ООП; навыки планирования и организации развивающего пространства при подготовке учебно-коррекционного процесса в инклюзивном учебном учреждении как показатель способности потенциального специалиста к формированию учебно-развивающего пространства для обучения школьников с ООП в рамках инклюзивной образовательной среды [5].

Параметр деонтологически-речевой готовности выражает своим содержанием морально-этические ценности и правила потенциального специалиста, его поступки и действия как учителя, навыки общения и толерантность. Основными характеристиками данного параметра являются: толерантность будущего учителя как показатель высокого уровня способности к нормативным поступкам и действиям, знания коммуникационной культуры, соблюдения этики при выстраивании контактов со школьниками с ООП, их родителями, педагогическим коллективом инклюзивного образовательного учреждения; деонтологическая компетентность как показатель осознания, понимания и последующей практической реализации соответствующих правил и положений.

Параметр рефлексивно-практической готовности выражает своим содержанием способность будущих коррекционных педагогов к рефлексии, самоанализу, изучению профессиональной работы коллег. Основными характеристиками данного параметра являются: осознание и

самооценка своих поступков и действий как показатель способности к регулированию своего поведения в чрезвычайных условиях; фактическая готовность к непосредственной организации коррекционно-воспитательного процесса в инклюзивном образовательном пространстве как показатель способности к практическому использованию полученной научно-методической информации и навыков; способность к изучению профессиональной работы коллег как показатель навыков к интегративной оценке компетентных усилий других специальных педагогов и перениманию их эффективного опыта.

Для проведения экспериментальной работы нами разработаны экспериментальные задачи для каждого из выделенных критериальных показателей с целью выяснения уровней готовности будущих коррекционных педагогов к работе в инклюзивных учебных заведениях. Среди которых: тесты (на готовность к инновационной деятельности, на целенаправленность и т.п.), разбор проблемных ситуаций, сторителлинг, дискуссии, доклады на научно-практический семинар «Тенденции развития инклюзивного образования», круглый стол «Обмен опытом работы», педагогические игры «Методика работы в инклюзии», «Кто лучше?», анализ проблемных педагогических ситуаций.

В рамках отдельных самостоятельных задач нами была разработана специальная шкала оценивания. Отталкиваясь от результатов осуществленного тестирования, были определены несколько уровней развития мотивационно-эмоциональной готовности потенциальных учителей к осуществлению профессиональной деятельности в инклюзивной учебной среде.

Высокий уровень характеризуется следующими признаками: наличие сознательного желания и стремления к профессиональным взаимодействиям в инклюзивной учебной среде; способность к преодолению сложностей, связанных с организацией и проведением инклюзив-

ного учебно-воспитательного процесса; постоянство и баланс эмоционально-чувственной сферы личности педагога; навыки регулирования эмоциональной активности школьников с ООП, способность укрепления стрессоустойчивости таких обучающихся;

Средний уровень характеризуется следующими признаками: ситуативное наличие желания и стремления к профессиональным взаимодействиям в инклюзивной учебной среде; недостаточное развитие способности к преодолению сложностей, связанных с организацией и проведением инклюзивного учебно-воспитательного процесса; постоянство и баланс эмоционально-чувственной сферы личности педагога; недостаточное развитие навыков регулирования эмоциональной активности школьников с ООП и укрепления их стрессоустойчивости;

Низкий уровень характеризуется следующими признаками: отсутствие пред-

ставлений о специфике профессиональной деятельности в инклюзивной учебной среде; отсутствие способности к преодолению сложностей, связанных с организацией и проведением инклюзивного учебно-воспитательного процесса; дисбаланс и непостоянство эмоционально-чувственной сферы личности педагога; отсутствие навыков регулирования эмоциональной активности школьников с ООП и укрепления их стрессоустойчивости.

Итак, разработанная модель интегративной системы параметров анализа уровня готовности потенциальных педагогов к профессиональной деятельности со школьниками с ООП объединяет в себе условия, параметры и значения подготовленности будущих учителей к организации учебно-воспитательного процесса в инклюзивном образовательном пространстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блинова Л.Н. Готовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивной практики // Интеграционные процессы в системе начального и дошкольного образования: проблемы воспитания и обучения: сборник материалов международной научно-практической конференции, Хабаровск, 26 сентября 2019 года / под общей редакцией Т.Г. Луковенко. Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2019, С. 17-23.
2. Возняк И.В. Формирование готовности педагогов к инклюзивному образованию детей в системе повышения квалификации: дис. ... канд. пед. наук. Белгород, 2017. 225 с.
3. Готовность педагогов средней школы к реализации инклюзивного обучения / М.В. Ростовцева, В.А. Помазан, М.Л. Рутц [и др.] // Педагогика и просвещение. 2021. № 2. С. 130-144.
4. Дельцова И.А. Психолого-педагогические условия готовности педагога к работе с детьми с ОВЗ / И.А. Дельцова, Е.В. Силина // Научно-исследовательская деятельность в классическом университете – 2024: традиции и инновации: материалы Международного научно-практического фестиваля, Иваново, 15-27 апреля 2024 года. Иваново: Ивановский государственный университет, 2024. С. 465-471.
5. Евстафьева О.А. О готовности педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии / О.А. Евстафьева, А.А. Корниенко // Современный учитель: профессиональная компетентность и социальная значимость: Материалы I Международной научно-практической конференции, Донецк, 24 июня 2022 года. Том 1. Донецк: Донецкий национальный университет, 2022. С. 19-23.
6. Самарина А.С. Готовность педагога к инклюзивному образованию Самарина // Экономика и управление в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции, Красноярск, 19-22 октября 2022 года / Сост. Л.М. Ашихмина. Красноярск: Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 2022. С. 170-172.
7. Смоляр А.И. Диагностика психологической готовности будущих педагогов к деятельности в условиях инклюзивного образования / А.И. Смоляр, Т.Н. Черномырдина // Поволжский педагогический вестник. 2019. Т. 7. № 1(22). С. 36-39.

8. Хитрюк В.В. Методика диагностики и мониторинга инклюзивной готовности педагогов / В.В. Хитрюк, И.Н. Симаева // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2014. № 1 (28). С. 104-108.
9. Broderick A., Mehta-Parekh H., Reid D.K. Differentiating Instruction for Disabled Students in Inclusive Classrooms // Theory Into Practice. 2005. Vol. 44, I. 3. pp. 194-202.
10. Hodkinson A. Inclusive and special education in the English educational system: historical perspectives, recent developments and future challenges // Research in Education. 2010. I. 73. pp. 15-29.
11. Mattson E.-H., Hansen A.-M. Inclusive and exclusive education in Sweden: principals opinions and experiences // European Journal of Special Needs Education. 2009. Vol. 24. I. 4. pp. 34-56.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Blinova L.N. Gotovnost' pedagogov k rabote s det'mi s OVZ v uslovijah inkljuzivnoj praktiki // Integracionnye processy v sisteme nachal'nogo i doskol'nogo obrazovanija: problemy vospitanija i obuchenija: sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Habarovsk, 26 sentjabrja 2019 goda / pod obshej redakciej T.G. Lukovenko. Habarovsk: Tihookeanskij gosudarstvennyj universitet, 2019, S. 17-23.
2. Voznjak I.V. Formirovanie gotovnosti pedagogov k inkljuzivnomu obrazovaniju detej v sisteme povyshenija kvalifikacii: dis. ... kand. ped. nauk. Belgorod, 2017. 225 s.
3. Gotovnost' pedagogov srednej shkoly k realizacii inkljuzivnogo obuchenija / M.V. Rostovceva, V.A. Pomazan, M.L. Rutc [i dr.] // Pedagogika i prosveshhenie. 2021. № 2. S. 130-144.
4. Del'cova I.A. Psihologo-pedagogicheskie uslovija gotovnosti pedagoga k rabote s det'mi s OVZ / I.A. Del'cova, E.V. Silina // Nauchno-issledovatel'skaja dejatel'nost' v klassicheskom universitete – 2024: tradicii i innovacii: materialy Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo festivalja, Ivanovo, 15-27 aprelja 2024 goda. Ivanovo: Ivanovskij gosudarstvennyj universitet, 2024. S. 465-471.
5. Evstaf'eva O.A. O gotovnosti pedagogov k rabote s det'mi s ogranichenymi vozmozhnostjami zdorov'ja v uslovijah inkljuzii / O.A. Evstaf'eva, A.A. Kornienko // Sovremennij uchitel': professional'naja kompetentnost' i social'naja znachimost': Materialy I Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Doneck, 24 ijunja 2022 goda. Tom 1. Doneck: Doneckij nacional'nyj universitet, 2022. S. 19-23.
6. Samarina A.S. Gotovnost' pedagoga k inkljuzivnomu obrazovaniju Samarina // Jeko-nomika i upravlenie v sovremennyh uslovijah: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Krasnojarsk, 19-22 oktjabrja 2022 goda / Sost. L.M. Ashihmina. Krasnojarsk: Sibirskij institut biznesa, upravlenija i psihologii, 2022. S. 170-172.
7. Smoljar A.I. Diagnostika psihologicheskoj gotovnosti budushhij pedagogov k dejatel'nosti v uslovijah inkljuzivnogo obrazovanija / A.I. Smoljar, T.N. Chernomyrdina // Povolzhskij pedagogicheskij vestnik. 2019. T. 7. № 1(22). S. 36-39.
8. Hitryuk V.V. Metodika diagnostiki i monitoringa inkljuzivnoj gotovnosti pedagogov / V.V. Hitryuk, I.N. Simaeva // Vestnik Surgut'skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2014. № 1 (28). S. 104-108.
9. Broderick A., Mehta-Parekh H., Reid D.K. Differentiating Instruction for Disabled Students in Inclusive Classrooms // Theory Into Practice. 2005. Vol. 44, I. 3. pp. 194-202.
10. Hodkinson A. Inclusive and special education in the English educational system: historical perspectives, recent developments and future challenges // Research in Education. 2010. I. 73. pp. 15-29.
11. Mattson E.-H., Hansen A.-M. Inclusive and exclusive education in Sweden: principals opinions and experiences // European Journal of Special Needs Education. 2009. Vol. 24. I. 4. pp. 34-56.

Поступила в редакцию: 15.05.2025.

Принята в печать: 30.06.2025.